

Description de quatre nouvelles espèces de Scarabaeidae de Zambie, appartenant aux genres *Catharsius* Hope, 1837, *Copris* Müller, 1764, *Pleuronitis* Lansberge, 1875 et *Onthophagus* Latreille, 1802 (Coleoptera, Scarabaeidae, Coprini, Onitini, Onthophagini)

Jean-François JOSSO

Treguen, F-56190 Muzillac, France, j-f.josso@wanadoo.fr

Résumé.- Quatre nouvelles espèces de scarabaeidae de Zambie sont décrites et illustrées : *Catharsius juheli* n. sp., *Copris prevosti* n. sp., *Pleuronitis minettii* n. sp., et *Onthophagus delahayei* n. sp.

Mots clefs.- Scarabaeidae, *Catharsius*, *Copris*, *Pleuronitis*, *Onthophagus*, Afrique, Zambie, Malawi, République Démocratique du Congo, nouvelles espèces.

Description of four new species of Scarabaeidae from Zambia belonging to the genus *Catharsius* Hope, 1837, *Copris* Müller, 1764, *Pleuronitis* Lansberge, 1875 and *Onthophagus* Latreille, 1802 (Coleoptera, Scarabaeidae, Coprini, Onitini, Onthophagini)

Abstract.- Four new species of Scarabaeidae from Zambia are described and illustrated : *Catharsius juheli* n. sp., *Copris prevosti* n. sp., *Pleuronitis minettii* n. sp. and *Onthophagus delahayei* n. sp.

Key words.- Scarabaeidae, *Catharsius*, *Copris*, *Pleuronitis*, *Onthophagus*, Africa, Zambia, Malawi, Democratic Republic of the Congo, new species.

Abréviations utilisées :

- IRSNB : Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles.
 JFJC : Collection Jean-François Josso, Muzillac, France.
 MNHN : Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
 PMOC : Collection Philippe Moretto, Toulon, France.
 PPRC : Collection Patrick Prévost, Lathus, France.

INTRODUCTION

Lors de séjours entomologiques au Malawi en 2006 puis, en Zambie, en 2007, 2008 et 2009, j'ai récolté des espèces nouvelles de Scarabaeidae dans les genres *Catharsius*, *Copris* et *Pleuronitis*. La nouvelle espèce de *Catharsius* était toujours accompagnée d'une nouvelle espèce d'*Onthophagus*.

A mes récoltes viennent s'ajouter celles qu'ont bien voulu me confier plusieurs entomologistes français ayant effectué des séjours en Zambie. C'est à partir de ce matériel que je décris les quatre espèces suivantes

Catharsius juheli n. sp.

Holotype ♂ : Zambie, 18 km ouest Kaoma, 14°52'00.3" S, 24°38'29.4" E, 9-XII-2008, J-F. Josso et R. Minetti leg., exc. humains, in JFJC. Allotype ♀ : *idem*, in JFJC. Paratypes : **Zambie** : 56 ♂♂, 31 ♀♀, *idem* holotype ; 16 ♂♂, 16 ♀♀, *idem*, J-F. Josso, P. Juhel et R.

Minetti leg., XII-2009 ; 5 ♂♂, 2 ♀♀, E Mongu, piste de Ndanda, 13-XII-2008, J-F. Josso et R. Minetti leg., tous *in* JFJC, PMOC, PPRC, IRSNB, MNHN et coll. R. Minetti (La Ciotat, France) ; 3 ♂♂, 1 ♀, 3 km NW Kandunda, 1120 m, 14°50'19" S, 24°38'23" E, 8-XII-2009, exc. humains, M. François leg. ; 1 ♂, 17 km SE Chacha, 1140 m, 15°05'21" S, 24°25'17" E, 9-XII-2009, M. François leg., tous *in* coll. M. François (Bar-sur-Aube, France) ; **République démocratique du Congo** : 1 ♂, Kolwesi, 4-I-2010, *in* coll. R. Minetti.

Mâle : 23 à 29 mm. Noir. Mat à faiblement brillant.

Tête : clypéus très légèrement sinué en avant. Côtés de la tête formant une courbe régulière entre les joues et le bord antérieur. Milieu de la tête armé d'une corne non carénée (ni latéralement, ni postérieurement), droite, régulièrement effilée depuis sa base et arrondie à l'apex. Clypéus orné de rides transversales ; tout le reste de la tête recouvert de granules à l'exception d'une zone lisse et concave juste en avant de l'œil, ces granules disposés sur le vertex de façon concentrique autour d'une toute petite zone presque lisse située immédiatement derrière la corne. La corne également recouverte de granules, plus fins que sur le reste de la tête ; à l'exception de l'extrémité arrondie, lisse. Sutures génales carénées, ces carènes prolongées sur le vertex sur environ un millimètre.

Pronotum : entièrement rebordé, le bord antérieur non sinué au milieu ; présentant un peu avant le milieu une longue carène transverse, très légèrement convexe en avant, terminée de chaque côté par une petite concavité suivie d'une dent marquée, dirigée vers l'avant ; surface entièrement recouverte de granules plus serrés immédiatement en arrière de la carène, plus espacés près de la base, à l'exception de la partie interne lisse des dents terminant la carène ; légère trace de sillon longitudinal médian entre la carène et le bord postérieur.

Elytres : interstries élytraux légèrement convexes et finement chagrinés, sauf les 1er, 7ème et 8ème interstries ponctués, le 6ème interstrie faisant la transition est en partie ponctué, en partie chagriné. Interstries carénés à la base. Stries élytrales fines et bien marquées, imperceptiblement ponctuées.

Apophyse prosternale carénée longitudinalement.

Méso et métasternum recouverts de soies rousses, excepté le disque métasternal lisse et fortement sillonné longitudinalement jusqu'à l'apex.

Pygidium : entièrement rebordé. Disque pygidial lisse dans sa moitié apicale, puis dans sa partie proximale avec une fine ponctuation granuleuse espacée, devenant de plus en plus serrée et grosse dans les angles.

Tibias antérieurs quadridentés sur l'arête externe.

Femelle : carène du vertex plus élevée et légèrement anguleuse au centre, rejoignant de chaque côté la carène de la suture générale. Front et clypéus recouverts de longues rides granuleuses transversales. Carène thoracique plus proche du bord antérieur du thorax que celle du mâle et beaucoup plus courte, à peine un tiers de la largeur du pronotum, et légèrement convexe en avant. Interstries élytraux chagrinés seulement sur la partie basale des interstries 2 à 6. Dent basale externe du tibia antérieur réduite.

Derivatio nominis : je dédie cette espèce à mon ami Pierre Juhel, spécialiste des Cerambycidae Callichromini, qui partage ma tente en Afrique depuis environ dix ans.

Remarque : cette espèce fait partie du groupe des gros *Catharsius* présentant une carène transverse sur le pronotum (FERREIRA, 1972). Elle se rapproche des espèces possédant des tibias antérieurs quadridentés sur l'arête externe et les élytres entièrement chagrinés (*C. spectabilis* Gillet, 1918, *C. rhinoceros* Klug, 1855, *C. satyrus* Kolbe, 1893, *C. dux* Harold, 1878 et *C. duciformis* Ferreira, 1959), mais s'en différencie immédiatement par une taille plus modeste et les élytres seulement partiellement chagrinés (2ème au 5ème interstrie chez les mâles et seulement partie basale de ces interstries chez les femelles). La forme générale de

cette espèce rappelle davantage *C. achates* (Olivier, 1789) mais le mâle se distingue facilement de *C. achates* par son pronotum entièrement granulé (avec des surfaces lisses chez *C. achates*), le tibia antérieur quadridenté, et les élytres en grande partie chagrinés. Les femelles de ces deux espèces se ressemblent beaucoup mais le tibia antérieur à dent basale réduite et la partie basale des interstries 2 à 6 chagrinée chez les femelles de *C. juheli n. sp.* les distinguent de celles de *C. achates* (Olivier).

Copris prevosti n. sp.

Holotype ♂ : Zambie, Kafue National Park, Kacheleko wildlife outpost, 16/17-XII-2008, J-F. Josso et R. Minetti leg., in JFJC. Allotype ♀ : *idem*, in JFJC. Paratypes : **Zambie** : 7 ♂♂, 6 ♀♀, *idem* holotype, 6/17-XII-2008 ; 9 ♂♂, 7 ♀♀, *idem*, J-F. Josso, P. Juhel, R. Minetti leg., 10/18-XII-2009, 1 ♂, *idem*, J-F. Josso, P. Juhel, A. Monfort leg., 2/3-XII-2007, tous in JFJC, PMOC, IRSNB et coll. R. Minetti ; 8 ♂♂, 3 ♀♀, 25 km NE Lilemone, 1250 m, 15°13'14" S, 26°19'41" E, 1-XII-2009, M. François leg., in coll. M. François ; 2 ♂♂, 2 ♀♀, *idem*, S. Rojkoff leg. ; 4 ♂♂, 1 ♀, *idem*, 11-XII-2009, tous in PMOC et coll. S. Rojkoff (Lyon, France) ; **Malawi** : 6 ♂♂, 7 ♀♀, Misuku Hills, 1650 m, bouses de vaches, 8/9-XII-2006, J-F. Josso, P. Juhel et A. Monfort leg., in JFJC.

Mâle : 18 à 21 mm. Noir. Brillant.

Tête : clypéus très faiblement échancré, à peine denticulé. Toute la tête recouverte de rides transverses se transformant en granulations sur la corne céphalique, sauf l'extrémité de cette corne, ponctuée. Corne céphalique épaisse, assez longue, recourbée vers l'arrière et pourvue de chaque côté, à la base, d'une forte dent dirigée vers l'extérieur. Absence de dépression entre l'œil et la corne céphalique.

Prothorax : angles antérieurs obtus, à bord latéral légèrement sinué à l'avant. De chaque côté, une forte saillie latérale triangulaire épaisse et pointue, légèrement recourbée vers le haut et l'arrière, et prolongée postérieurement par une carène denticulée. Processus médian relativement peu large (environ le tiers de la largeur prothoracique), bilobé, chaque lobe terminé par deux fortes dents pointues ; les lobes séparés par une dépression peu marquée et fortement granuleuse, leurs bords externes nettement concaves. Le processus médian surplombant une déclivité entièrement granulée et fortement carénée latéralement, sans aucun denticule sur cette déclivité. Disque convexe, présentant deux surfaces presque lisses séparées par un sillon longitudinal très fortement ponctué.

Elytres : stries élytrales peu larges, fortement ponctuées ; les points débordant sur les interstries. Ceux-ci légèrement convexes, faiblement et très finement ponctués.

Disque métasternal presque lisse, fortement sillonné et glabre. Les régions latérales postérieures du métasternum ponctuées et pubescentes.

Pygidium : ponctuation plus marquée sur les angles, plus fine et éparse à l'apex.

Tibias antérieurs présentant des dents apicales relativement séparées ; l'éperon terminal à extrémité aigüe, anguleusement replié vers l'intérieur. Fémurs antérieurs fortement ponctués ventralement. Mésosfémurs ponctués à l'apex et sur le bord antérieur, ces points présentant des soies. Métafémurs légèrement ponctués à l'apex et glabres.

Femelle : même taille. Clypéus légèrement plus denticulé au milieu. Corne céphalique courte, subtrapézoïdale, moins large à l'apex qu'à la base et très faiblement denticulée de chaque côté à l'extrémité. Processus médian thoracique réduit à une carène légèrement convexe en avant ; flanqué de chaque côté d'une petite dent arrondie. Disque pronotal avec une surface lisse plus réduite, coupée par le sillon longitudinal médian ponctué.

Derivatio nominis : je dédie cette espèce à mon ami et complice depuis des années Patrick Prévost.

Remarque : cette nouvelle espèce appartient au « groupe integer » tel que l'ont défini NGUYEN-PHUNG & CAMBEFORT (1986). La clé de détermination fournie par ces auteurs (p 405-406) nous amène au couplet 8 : « absence de dépression entre l'oeil et la corne céphalique. Saillies latérales prothoraciques doubles. ». Cependant, chez *C. prevosti n. sp.* il n'y a pas de dépression entre l'oeil et la corne céphalique mais les saillies latérales sont simples. Il convient donc de modifier la fin de la clé de détermination comme suit :

- 8. Absence de dépression entre l'oeil et la corne céphalique 9
- Présence d'une dépression entre l'oeil et la corne céphalique. Saillies latérales prothoraciques simples 11
- 9. Saillies latérales prothoraciques simples *prevosti n. sp.*
- Saillies latérales prothoraciques doubles 10
- 10. Taille grande (longueur mâle majeur : 24 mm). Fémurs intermédiaires pourvus de nombreuses soies *pauliani* Nguyen-Phung et Cambefort
- Taille réduite (longueur mâle majeur : 19,5 mm). Fémurs intermédiaires glabres
..... *jahi* Nguyen-Phung et Cambefort

La fin de la clé est inchangée : le couplet 10 devenant le couplet 11.

Onthophagus delahayei n. sp.

Holotype ♂ : Zambie, 18 km ouest Kaoma, 14°52'00.3" S, 24°38'29.4" E, 9-XII-2008, J-F. Josso et R. Minetti leg., exc. humains, in JFJC. Allotype ♀ : *idem*, in JFJC. Paratypes : **Zambie** : 6 ♂♂, 5 ♀♀, *idem* holotype ; 12 ♂♂, 9 ♀♀, *idem*, J-F. Josso, P. Juhel et R. Minetti leg., 14/15-XII-2009, in JFJC, PMOC, PPRC, IRSNB et coll. R. Minetti ; 1 ♂, 1 ♀, E Mongu : piste de Ndanda, 15°07'25.4" S, 23°41'23.1" E, 10-XII-2008, J-F. Josso et R. Minetti leg., in JFJC ; 4 ♂♂, 2 ♀♀, 3 km NW Kandunda, 1120 m, 14°50'19" S, 24°38'23" E, 8-XII-2009, exc. humains, M. François leg., in coll. M. François.

Mâle : longueur 8 à 10 mm. Noir, très légèrement verdâtre. Corps couvert d'une pilosité rousse couchée, sauf près des angles postérieurs du pronotum où elle est dressée.

Tête : bord antérieur du clypéus très légèrement relevé et tronqué. Joues peu saillantes et non sinuées à la jonction clypéo-génale. Front avec une carène fine qui rejoint de chaque côté cette suture clypéo-génale. Vertex possédant, entre les bords postérieurs des yeux, une très longue carène légèrement sinuée, recourbée vers l'arrière à ses extrémités, légèrement plus haute au centre (surtout sur les exemplaires majeurs) et n'atteignant pas tout à fait les yeux. Centre du clypéus presque lisse ; côtés du clypéus et joues avec une grosse ponctuation simple. Front présentant une ponctuation simple, très fine, mélangée à quelques gros points sur les côtés.

Pronotum : côtés nettement sinués près des angles antérieurs et fortement sinués près des angles postérieurs. Rebord de la base légèrement interrompu sur les côtés. Avant du pronotum avec deux fortes dents dirigées en haut et en avant (réduites à deux tubercules chez les petits exemplaires), séparées par une dépression lisse. (Cette dépression parfois carénée longitudinalement sur les exemplaires majeurs). Tout le pronotum recouvert de granules ; base avec, cependant, un rang de gros points simples coalescents sur toute sa longueur. Angles postérieurs légèrement déprimés et recouverts de granules plus petits que sur le reste du pronotum ; disque marqué postérieurement par un fin sillon longitudinal médian.

Elytres : interstries élytraux chagrinés, garnis de granules espacés (plus espacés sur les interstries proches de la suture). Stries larges, 1ère et 2ème stries légèrement plus larges que les stries latérales.

Pygidium : rebordé à la base, chagriné et recouvert d'une ponctuation simple.

Fig. 1-4. *Catharsius juheli* n. sp., paratype ♂ : 1.- Vue de profil ; 2.- Vue de face ; 3.- Vue de dessus ; 4.- Edéage vu de profil et de dessus. Fig. 5-8. *Copris prevosti* n. sp., paratype ♂ : 5.- Vue de profil ; 6.- Vue de face ; 7.- Vue de dessus ; 8.- Edéage vu de profil et de dessus.

Femelle : tête présentant une carène frontale plus forte que chez le mâle et une carène du vertex nettement plus élevée au milieu et légèrement relevée aux extrémités (aspect presque tridenté). Clypéus recouvert de rides transversales. A taille égale avec un mâle, dents pronotales moins fortes.

Derivatio nominis : je suis heureux de dédier cette espèce à Norbert Delahaye qui a le premier découvert cette intéressante localité où cohabitent *Onthophagus delahayei* n. sp. et *Catharsius juheli* n. sp.

Remarque : le rebord postérieur du pronotum légèrement interrompu de chaque côté place cette espèce dans le 16ème groupe de d'ORBIGNY (1913). Elle pourrait se placer au voisinage de *O. bituber* d'Orbigny en raison de sa tête à ponctuation simple mais ne ressemble cependant à aucune espèce du groupe.

Fig. 9-11. *Pleuronitis* spp., habitus : 9.– *P. minettii* n. sp., holotype ♂ ; 10.– *P. minettii* n. sp., allotype ♀ ; 11.– *P. favareli* Garreta, holotype. Fig. 12.– *Onthophagus delahayei* n. sp., paratype. Fig. 13-14. *Pleuronitis* spp., mésosfémur : 13.– *P. minettii* n. sp., paratype ; 14.– *P. favareli* Garreta, holotype. Fig. 15-16. Edéage : 15.– *Onthophagus delahayei* n. sp. ; 16.– *Pleuronitis minettii* n. sp., holotype.

Pleuronitis minettii n. sp.

Holotype ♂ : Zambie, Kafue Nat. Park, Kacheleko wildlife outpost, 6/7-XII-2008, exc. humains, J-F. Josso et R. Minetti leg., in JFJC. Allotype ♀ : *idem*, in JFJC. Paratypes : **Zambie** : 4 ♂♂, 2 ♀♀, récoltés avec l'holotype ; 2 ♂♂, *idem*, 16/17-XII-2008 ; 1 ♂, 1 ♀, *idem*, 10/18-XII-2009, J-F. Josso, P. Juhel et R. Minetti leg., tous in JFJC, PMOC et coll. R. Minetti ; 1 ♀, Kasempa to Mumbwa, Kafue river, 12-XI-2002, K. Werner leg., in PMOC.

Mâle : longueur : 11 à 14 mm. Entièrement vert émeraude brillant. Massue des antennes noire.

Tête : clypéus échancré en avant. Bord latéral de la tête légèrement sinué à la jonction clypéo-génale. Carène frontale légèrement tuberculée au milieu. Ponctuation râpeuse sur toute la tête : transversale sur le clypéus, ronde et plus fortement râpeuse sur les joues, seulement légèrement râpeuse sur les tempes et le vertex.

Pronotum : ponctuation simple, composée de gros points mélangés à des points plus fins. Cette ponctuation serrée près de la base, assez espacée sur le disque et encore plus espacée en avant dans la partie médiane. Absence de surface lisse en relief.

Elytres : interstries plans, chagrinés à partir du 3ème interstrie, avec une ponctuation simple irrégulièrement répartie. 2ème interstrie sur toute sa longueur, et partie apicale du 4ème interstrie fortement plissés transversalement. Les parties basales des 3ème, 4ème et 5ème interstries avec des rides plus ou moins confluentes.

Pygidium : entièrement chagriné, avec des granules espacés.

Fémurs antérieurs avec une dent à l'apex de l'arête antéro-inférieure ; l'arête antéro-supérieure avec une dilatation anguleuse assez large, masquée par une frange épaisse de soies noires. Tibias antérieurs allongés, fortement recourbés à l'extrémité, quadridentés sur l'arête externe, leur carène inférieure dilatée à la base en une forte dent.

Arête postéro-inférieure des mésosfémurs dilatée en lame après l'extrémité du trochanter. Cette lame, élargie progressivement dans sa partie basale, puis échancrée formant ainsi une dent large et arrondie, puis élargie à nouveau en un processus bifide formé d'une longue dent pointue, proximale, dirigée en arrière suivie d'une petite dent distale dirigée vers l'extérieur. Mésotibia grêle dans sa moitié proximale, puis brutalement élargi en lame dans sa moitié apicale.

Métasfémurs et métatibias normalement conformés et mutiques.

Femelle : clypéus plus échancré que chez le mâle et carène frontale nettement tuberculée. Pattes conformées comme chez les femelles du genre *Pleuronitis*.

Derivatio nominis : Je dédie amicalement cette espèce à Robert Minetti, car nous avons eu la joie de la récolter ensemble dans nos pièges.

Remarque : le genre *Pleuronitis* ne comptait jusqu'ici que 3 espèces (JANSSENS, 1937), toutes trois réparties dans les savanes soudaniennes au nord de l'équateur et rares dans les collections (CAMBEFORT, 1995) : savanes d'Afrique de l'Ouest pour *P. fulgidus* (Castelnau, 1840) (Sénégal et Burkina Faso) et *P. boucomonti* Janssens, 1937 (Sénégal, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire) (Association Catharsius *in litt.*) ; la dernière espèce, *P. favareli* Garreta, 1914, n'étant connue que par la série typique de Fort Sibut en Centrafrique.

Par suite de la découverte de cette quatrième espèce dans l'hémisphère sud, le genre *Pleuronitis* présente désormais une aire de répartition totalement disjointe.

L'espèce la plus voisine de *P. minettii n. sp.* est *P. favareli*. Ces deux espèces se séparent facilement par la forme des mésosfémurs du mâle (et pour le moment par la coloration puisque tous les exemplaires connus de *P. minettii* sont vert émeraude tandis que tous les exemplaires connus de *P. favareli* sont bleus). L'holotype de *P. favareli* est ici photographié, ainsi qu'un

paratype de *P. minettii* : on peut ainsi aisément voir la différence entre les mésofémurs des deux espèces.

REMERCIEMENTS

Je dois d'abord remercier en Zambie le Dr Chuma Simukonda, ZAWA Senior Ecologist pour son accueil, son dévouement et son engagement dans le projet de développement d'une collection de référence entomologique en Zambie, ainsi que Norbert Delahaye qui fait la liaison entre cette institution et les entomologistes concernés.

Je tiens aussi à remercier Olivier Montreuil et Yves Cambefort pour leur aide et leur accueil au MNHN ainsi que pour le prêt de l'holotype de *P. favareli* Garreta, Alain Drumont pour son accueil à l'IRSNB et Robert Minetti, Philippe Moretto, Mickaël François et Sébastien Rojkoff qui m'ont confié l'étude de leur matériel. Je remercie enfin Philippe Moretto pour la relecture de ce travail, Pierre Juhel pour la photographie de l'holotype de *P. favareli* et Mickaël François qui a réalisé toutes les autres photographies illustrant ce travail.

BIBLIOGRAPHIE

- CAMBEFORT, Y. 1995.– Deux nouvelles espèces du genre *Neonitis* Péringuey, 1901, et notes sur la phylogénie et la biogéographie des Onitini. *Revue Française d'Entomologie* (N.S.), 17 (2) : 41-48.
- FERREIRA, M.C. 1972. – Os Escarabideos de Africa (Sul do Saara). *Revista de Entomologia de Moçambique*, [1968–1969] 11 : 5-1088.
- JANSSENS, A. 1937. – Révision des Onitides. *Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle* (2ème Série), 11 : 189-192.
- NGUYEN-PHUNG, T. & CAMBEFORT, Y. 1986. – Révision des espèces afro-tropicales du genre *Copris* Müller, 1764. I. Le groupe *integer* Reiche. *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), 3 (4) : 401-416.
- ORBIGNY, H d'. 1913. – Synopsis des Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société Entomologique de France*, 82 : 1-742.
-